

研究論文

中世韓国語の母音jeの諸方言における反映と母音体系の変遷について

福井 玲
東京大学名誉教授

Reflexes of Middle Korean vowel *je* in modern dialects and the development of vowel system in Korean

FUKUI, Rei
Professor Emeritus, University of Tokyo

Abstract: The purpose of this paper is to examine reflexes of Middle Korean vowel *je* in modern dialects and to discuss the development of the vowel system in this language. In Middle Korean as well as in Modern Korean, the vowel *je* is peculiar in many ways. First, the diphthong *je* is different from other diphthongs such as *ja*, *jo* and *ju* in that the latter ones are confined to such word classes as words consisting of Sino-Korean morphemes, onomatopoeia and so on, while the former is not confined to such word classes, and the number of words containing it is much larger than the latter ones. This imbalance shows that the vowel *je* has a kind of special status that can be comparable to ordinally simple vowels such as *a*, *e*, *o*, *u* and *i*. Also, this vowel is peculiar in historical sense. Although this vowel is generally considered to be a central vowel in Middle Korean, there are evidence that it was a front vowel in an earlier stage of this language. This paper tries to reinterpret geolinguistic maps for words containing this vowel and to show that this was indeed the case, thereby proposing possible vowel changes that could have occurred in the vowel system of this language.*

キーワード：韓国語；中世韓国語；母音体系；二重母音；言語地図

Keywords: Korean; Middle Korean; vowel system; diphthong; geolinguistic map

1. はじめに

韓国語の母音je (ㅕ)は、共時的にも歴史的にもさまざまな点で特異である。この母音は半母音j＋母音eという二重母音であるが、jで始まる他の二重母音と

福井玲(2024)「中世韓国語の母音jeの諸方言における反映と母音体系の変遷について」『地理言語学研究』4: 1-19. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13948538>

* 本稿は2024年6月1日に大阪大学で開かれた「地理言語学会」第6回大会で行った講演の原稿を修正・補完したものである。この大会に招待して下さった清水政明先生と講演に際してコメントを下さった先生方に感謝いたします。

はいろいろな点で異なり、あたかも単独の母音であるかのごとく振る舞う。この母音に関する問題点を整理すると次のようになる。

- (1) 半母音jで始まる他の母音，すなわちja (ㅏ), jo (ㅑ), ju (ㅓ)の場合，これを第1音節に含む語は，漢字形態素，擬声語擬態語などを除く通常の語彙には非常に少ない。それに対して，第1音節にje (ㅓ)を含む語はごく普通に数多く見られる。
- (2) 現代の多くの方言において母音je (ㅓ)はej [e] (ㅓ)と交替する現象が見られる。標準語としてはje (ㅓ)と発音されるべきものが，実際の口語ではej (ㅓ)と発音されることが多い。韓国における標準語であるソウル方言でもこの現象はよく見られる。
- (3) 中世語（15～16世紀）の用言語幹においては，母音je (ㅓ)の出現頻度は他の母音に比べて顕著に多い（伊藤智ゆき2019: 124）。
- (4) 中世において日本人が朝鮮語を聞き取って仮名で表記する場合に，この母音には「え段」の仮名を用いることが非常に多い（志部昭平1988: 73, 辻星児2000）。

本稿では，小倉進平の資料をもとにした言語地図（福井玲編2017, 2018, 2022）の中から第1音節に母音jeを含む語を選んで，その発音の方言上の分布を改めて再解釈し，韓国語の母音体系の歴史的な変遷を考えるうえで何らかの示唆が得られるのではないかという立場から吟味していく。

一例をあげれば，「嫁」を意味する語は標準語では [mjɔniri] と発音されるが，言語地図上では，そう発音される地域は狭く，京畿道を中心としてその南北の黄海道と忠清道などに見られるのみである。他の多くの地点は [meniri] あるいはそのバリエーションで発音されている。そして，ここに見られる母音 [e] が過去の発音を何らかの形で反映しているのではないかと見ることも可能かもしれない。本稿では，こうした例を，語頭子音のあるなしなどいくつかの類型に分けて提示し，さらに韓国語における母音体系の変化の問題ともからめて，歴史的な観点から考察していく。なお，その際，現代語および中世語の母音体系が問題となるので，下の図1に現代語ソウル方言の母音体系，図2に中世語の母音体系を提示しておく。

i, i:	i, i: —	u, u: ㅓ
e, e: ㅓ	ə: ㅓ	o, o: ㅑ
ɛ, ɛ: ㅓ		ɔ ㅓ
	a, a: ㅏ	

図1：現代韓国語（ソウル方言）の古い世代の母音体系（梅田博之(1994)に基づく）

図2：中世韓国語の母音体系(福井玲(2013)に基づく)

以下、本論文ではまず第2節で半母音jで始まる母音の頻度の偏りを論じ、次いで、第3節で現代語の方言における母音je(ㅕ)とej(ㅓ)の交替現象を紹介、第4節でこの母音が過去の文献でどのように記録されているかに基づく史的考察を行う。続いて、第5節では言語地図上に反映された現代語における母音je(ㅕ)の現れを観察し、最後の第6節で、これらすべてを総合して母音je(ㅕ)がどのような変遷をたどったのかを推定する。

2. 第一音節での半母音jで始まる母音の種類の違いについて

半母音jで始まる二重母音ja(ㅏ), je(ㅕ), jo(ㅗ), ju(ㅠ)が語の第一音節に現れる場合、漢字形態素、擬声語擬態語などを除くと、je(ㅕ)以外のものは、通常語彙では非常に少ない。それに対してje(ㅕ)を含む語はごく普通に数多く見られる。以下にそれを例示する。扱う語例は、中世語あるいは現代語どちらを選ぶこともできるが、ここでは現代語を対象とすることにする。その理由は、中世語はそれなりに資料の量が多いとはいえ、やはり限りがあって、現代語にしか語例が見られないものもあるからである。ここでは便宜上小学館『朝鮮語辞典』において最重要語(1650語)と基本語(4400語)の表示のあるものを中心に考察することにする(以下ではこの2つを合わせて基礎語彙と呼ぶ)。これは、微細なニュアンスの違いを表すような語の変種をすべて扱うと重要語が見えにくくなるからである。当然のことながら、漢字語、外来語、擬声語・擬態語は除き、複合語も原則として除く。ただし、判断に迷うものについては「備考」に追加説明を記した。また、中世語には存在して現代語には存在しない重要な語例についても「備考」欄に記載する。

2.1. 第一音節にja(ㅏ)を含むもの

まず、第一音節に母音ja(ㅏ)を含む語例を、語頭子音の有無で分類してあげる。

語頭子音なし : jaritha- 야릇하- (風変わりだ), jak- 약- (賢い), jarmip- 알밋- (小憎らしい), jarp- 얇- (薄い), jamcenhayamjenha- (まじめだ), jath- 얇- (浅い)
語頭子音あり : kjarikha- 가륙하- (殊勝だ), kjarimha- 가름하- (長めだ),……

(備考 : 基礎語彙ではないが,他に, kjauttunj 가우똥(首をかしげるようす), kjatha- 가웃하-(傾いている)などもあるが,これらは擬態語的である。そのほか, ㅁ(頬)は現代語ではこの母音を含むが,中世語ではspamであって,母音ja(ㅈ)は含まれない。)

2.2. 第一音節にjo (ㅈ)を含むもの

次に, 第一音節に母音jo (ㅈ)を含む語例をあげる。

語頭子音なし : なし
語頭子音あり : なし

(備考 : jo요 (敷布団)は基礎語彙だが,漢字語「褥」に由来するので省く。また,指示詞jo요 (この)は,同じ意味の指示詞i이の変異形であり,これを含む語はすべて除外する。この他, ㅊ족하다(尖った)という形容詞は擬態語的である。また, 용하다(偉い)に含まれる용は漢字語扱いしない辞書が多いが,漢字語と考える。なお,中世語にはtjoh- (良い), hjok- (小さい)という重要な形容詞が存在する。前者は現代語では音変化によってこの項目に該当しなくなっているが,少ない母音jo (ㅈ)の用例の中では重要なものである。後者は現代語では使われなくなったものである。)

2.3. 第一音節にju (ㅊ)を含むもの

次に, 第一音節に母音ju (ㅊ)を含む語例をあげる。

語頭子音なし : junanha- 유난하다 (普通と異なる), juc^h웃 (樗蒲(かりうち), juc^hnori웃놀이で使われる棒)
語頭子音あり : なし

(備考 junanha- 유난하- のju유は漢字語「類」の可能性はある。なお,現代語には存在しないが,中世語~近代語にはjumu 유무 (書信)という語が存在した。しかしこれも漢字語「有無」に由来する。)

2.4. 第一音節にje (ㅈ)を含むもの

最後に, 第一音節に母音je (ㅈ)を含む語例をあげる。これは以下の通り基礎的な語彙を多く含み,多数存在する

語頭子音なし : jeki 여기(ここ), jeki- 여기- (感じる), jeni 여느 (普通の),
 jeterp 여덟 (八), jetin 여든 (八十), jere 여러 (いろいろな), jerim 여름
 (夏), jeses 여섯 (六), jeu 여우 (狐), jewi- 여위- (やつれる), jei- 여의- (死に
 別れる), jeccu- 여쭙- (覗う), jekk- 엮- (編む), jer 열 (十), jer- 열- (開ける),
 jerp- 엷- (薄い), jes 엿 (飴), jenmun영문 (わけ), jep^h 옆 (横)

語頭子音あり : kje 겨 (糠), kjenu- 겨누- (狙う), kjetirani 겨드랑이(脇), kjerej
 겨레(はらから), kjeru 겨루- (競う), kjeu 겨우(やっと), kjeur 겨울(冬),
 kjekk- 겪- (経る), kjenti- 견디- (耐える), kjencu- 견주- (比べる), kjet- 견-
 (編む), kjer 곁(木目), kjep- 겹- (手に負えない), kjepc^hi- 겹치- (重なる), kjet^h
 곁(横), mjeniri 며느리 (嫁), mjec^h 몇 (幾), pje 벼 (稲), pjerak 벼락 (雷),
 pjeruk 벼룩 (蚤), pjesir 벼슬 (官職), pjer 별 (星), pjenari 병아리 (雛), 별
 pjet^h (日差し), ppje 뼈 (骨), k^hje- (火をつける), p^hje- 피- (開く), p^hjerc^hi-
 펼치- (広げる), hje 혀 (舌)

(備考 jenmun영문 (わけ) は、音形からすると漢字語起源のように見えるが、
 一応あげておく。)

なお、子音で始まる語のうち、t, s, c chで始まるものは中世語から近代語に
 かけて、tje > cje > ce; sje > se, cje > ce, c^hje > c^he という変化が起きたため、上
 記のデータには含まれないことをお断りしておく。

さて、以上をまとめると次のようなことがいえる。まず、ja (ㅏ), jo (ㅗ), ju
 (ㅜ)で始まるものは非常に少ない。わずかに見られるものについても、形容詞
 が多いといった偏りが見られる。ja (ㅏ)については母音調和の上でje (ㅓ)と対
 になるものがいくつか含まれる。

これらに比べるとje (ㅓ)は語数が多いのみならず、品詞も多様であり、典型
 的な基礎語彙に含まれるものも多い。このことから、あたかもje (ㅓ)のみが、
 単母音a, e, u, o, iなどと同じように振る舞うように見える。

3. 母音je (ㅓ)とej (ㅓ)の交替

多くの方言において母音je (ㅓ)はej (ㅓ)と交替する現象が見られ、このこと
 はソウル方言においても同様である。ソウル方言についての記述の一例として、
 梅田博之(1971)より「嫁」と「稲」の例をあげる。

159-1. 嫁 daughter-in-law
 menuri 며느리 (mjɔnuriともいうが標準語的…… (後略))

165-4. 稲 rice-plant
 bjo 벼 (老年層はbeということもある) …… (後略)

この現象は、他方言では一層頻繁に見られるが、詳細は第5節の言語地図の実例において詳しく見ていく。

なお、ソウル方言には、母音je(ㅈ)がej(ㅊ)ではなくi(ㅣ)と交替する例も見られる。

101-1. 火をつける light, kindle

kinda 켜다 (ki-, N를 V. 標準語ではkjo-だがふつうki-という..... (後略)

4. 史的考察

母音je(ㅈ)は、現代のソウル方言では [jɔ] と発音されるが、中世語では中舌母音 [jə] であった。そして、さまざまな理由によって、母音je(ㅈ)は、さらには、半母音を伴わない母音e(ㅅ)そのものが、中世語以前には前舌母音だったのではないかとする推定も行われてきた。

例えば、モンゴル語からの借用語における音韻の対応を検討した李基文(1972)によれば、中世語では、母音e(ㅅ)が中舌母音であったと考えられるのに対し、12, 13世紀ごろの古代語では、母音e(ㅅ)は前舌母音であったとしている。母音e(ㅅ)が前舌であった時代には、je(ㅈ)も当然、前舌であったことになる。

また、河野六郎(1979: 510)は朝鮮漢字音の研究から古代の母音体系について「b層では母音 ㅅ ə は ä に対応する。とすればこの母音ももとは前舌的な母音ではなかったかと思われる」として、漢字音導入時においてこの母音が前舌母音であったと推定している。

さらに、je(ㅈ)に関する話に戻ると、中世語では一般的にはje(ㅈ)も、母音e(ㅅ)と同様に中舌であったと考えられているが、その時代には、前舌母音がi(ㅣ)しかないので、je(ㅈ)は異音として前舌的であってもおかしくないと考えられることもできる。例えば、志部昭平(1988: 73)ではje(ㅈ)について次のように述べている。

「この朝鮮語の母音E [ɛ] は、I音 [i, j] の次でより狭く、かつ前舌寄りとなり、母音音節では [je], 子音音節では単母音化して [e] に近く発音されたことになる。この現象が、二重母音I+Eが母音音節では[je], 子音音節では[e], あるいは[j]になる、という慶尚道方言の特徴(小倉, 1944, pp.28~33, 金周弼, 1986)ともよく一致するのは興味深いことであるただ、D+I+Eの結合のみは、エ段ではなくチヨ(181, 258)と表記されていることから見て未だ[-jɛ]が保たれていたようである。」

また、別の観点からより古い時代のje(ㅈ)の発音について考察した研究もある(伊藤智ゆき2019)。それによれば中世語(15~16世紀)においては、用言語

幹に現れる母音je (ㅈ)の出現頻度は他の母音に比べて顕著に多い(伊藤智ゆき 2019: 124)。これに基づいて、伊藤智ゆき(2013, 2019)では、中世語における母音je (ㅈ)が朝鮮語祖語では、母音調和上iと対をなすiであったとし、さらにそれは音声的には[e]であったかもしれないとしている。

4.1. 日本語に転写された古代～中世の母音je (ㅈ)の特徴

中世において日本人が朝鮮語を聞き取って仮名で表記する場合に、この母音には「え段」の仮名を用いることが非常に多かった。まず、16世紀末の文禄慶長の役(壬辰・丁酉倭乱)に際して、日本側が実用的な目的¹のために簡単な朝鮮語の単語や文を記録した『陰徳記』所載の「高麗詞之事」においては、次のように多くの語がエ段の日本語で転写されている(志部昭平 1988: 73)。

レンカム rɛŋkam (令監), セギ hjeŋ (兄), セイ hje (舌), キレイ kirjekki (雁),
 ズクセン salɲsɛn (生魚), ベンボク pʰjɛnpʰuŋ (屏風), エ jej (此), チヨ tjeŋ
 (笛), チヨロ tjere (アソコ), エクイ jekii (其所), ヘギ bjeŋ (煩), セキ sjeŋ
 (腹立), エトロフ jetirp (八), エル jer (十), エス jes (六), メツチゴ mjɛtʰinko
 (イクツカ) 【ローマ字表記は本稿での方式に改める。】

また、これよりも古い時代の資料も存在する。辻星児(2000)によると、鎌倉時代初期成立の『二中歴』と、院政期後半に成立したと考えられる『世俗字類抄』に朝鮮語の数詞と思われるものがカナで表記されている。前者は新村出による紹介をはじめとして古くから知られていたが、後者は辻星児(2000)が初めて紹介したものである。この中で「六」「八」「十」の発音に相当すると思われるものは次のとおりである。ただし、実際には『二中歴』には錯誤があり、「三」と「四」, 「五」と「六」が入れ替わり、さらに「八」にあたるものが「九」にあたるものとして書かれているが、それらを正したうえで示すと次のようになる(□の部分は不明の字)。

	六 (jesis)	八(jetirp/jetɪrɒp)	十(jerh)
二中歴 高麗語	エスㄷ	エタリ	エツ□
二中歴 貴賀国語	エソㄷ	エタリ	エ□
世俗字類抄 (右)	エスス	エトロフ	セツカ
(左)	エスソ		エル

¹ これは、「高麗詞之事」の冒頭に「日本の諸将通事ナクテハ叶ハマシトテ高麗ノ詞ヲ習セラレケリ 其詞ヲ伝聞所ヲ聊記付ス」と注記されていることから、日本側が作戦行動上必要な朝鮮語を習ったものを記録したものであり、実用的な目的で記録したものと考えることができる。文の内容についても、日本側の軍事行動とかかわっていたことが分かる。

いずれも、je に該当する部分は「エ」と表記されていることが分かる。この「エ」は当時の日本語の発音に照らして言えば [je] に相当するものであったと考えられる。

5. 言語地図上での音je (ㅈ)の反映

ここでは、小倉進平の朝鮮語方言調査結果に基づく『小倉進平『朝鮮語方言の研究』所載資料による言語地図とその解釈』（第1集～第3集、福井玲編）の中から次の項目を選んで言語地図を提示する。（項目中のかっこ内は小倉進平による項目名。それぞれの項目には担当者による解説が書かれているので、そちらも参照されたい。）

	語形 (現代)	語形 (中世)	項目	所収 (担当者)
(1)	mjeniri	mjeniri (LH-)	嫁 (子の妻)	第2集 (徐旻廷)
(2)	pje	pje (H)	稲	第2集 (福井玲)
(3)	pje:r	pjer (R)	星	第1集 (李美姫)
(4)	pjeru	pjero (LH)	硯	第1集 (林茶英)
(5)	hje	hje (H)	舌	第2集 (李美姫)
(6)	kjeur	kjezirh (LH)	冬	第1集 (李美姫)
(7)	kjej:cip	kjecip (R-)	女	第3集 (福井玲)

(中世語の語形のあとの括弧内に入れた L, H, R は声の高さを表す。L は低いピッチ, H は高いピッチ, R は長い上昇調で発音された)

なお、本稿末尾に掲載した地図は、この報告書作成時のデータに基づいて、今回の主題である母音 [jɔ] : [e] の対立を見やすくするように作り直したものである。記号の基本的な形と色使いは次のようになっている。

赤丸 : [jɔ] 青三角 : [e] 紺横長三角 : [ɛ] 緑縦長三角 : [i]

次に、これらの項目をこの順に見ていく。

(1) mjeniri: mjeniri (LH-) 「嫁」: 地図 1 参照。[mjɔnuri] ないし [mjɔniri] で現れるのは黄海道の西側と、忠清道の一部である。他の地域は第 1 音節の母音は [e], [ɛ], [i] で現れる。このうち、小倉進平が [ɛ] で表記しているのは、慶尚道で /e/ と /ɛ/ の対立がない地点である場合が多い。[i] は [e] が狭母音化を起したものである。よって、これらの地域では [e] で現れるのが基本であると見ることができる。

(2) pje: pje (H) 「稻」：地図 2 参照。この項目では、半島の南半分では narak という、pje とは語源的に異なる語形が使われている。それを除いて考えると、[pjo]と発音されるのは黄海道西側の数地点のみで、他の多くの地点では [pe] となっている。

(3) pje:r: pjer (R) 「星」：地図 3 参照。これは上の(2)とは若干異なる。現代語の [pjo:l] に相当すると思われる²発音かなり広範囲に見られる。また、[pel] のように母音が [e], [ɛ], [i] で現れるものもかなり広範囲に見られ、両者を併用する地点も各地に混在する。両者の違いとしては、黄海道と京畿道では前者のみが見られるという点が注目される。(2)との条件の違いとしては、この単語が中世語では上声を持ち、現代語ではそれに対応して長母音を持っている点があげられる。

(4) pjeru: pjero (LH) 「硯」：地図 4 参照。これは分布の傾向としては(2)と似ている。即ち第一音節が [pjo] となる地域は黄海道、京畿道とその周辺が中心で、他の多くの地点では母音が [e], [ɛ], [i] となっている。ただし、咸鏡北道の所謂六鎮方言では、数地点 [pjo] となる地域が存在する。

(5) hje: hje (H) 「舌」：地図 5 参照。これは上のいずれとも傾向が若干異なる。もともと /h/ の次に [i] か [j] が後続する場合に/h/は硬口蓋摩擦音 [ç] となり、それがさらに地域によっては [s] や [ʃ] になることを考慮に入れる必要がある。さらに、これらの子音のあとでは、半母音 [j] の有無が対立に関与しなくなることも併せて考えると、母音が [jo] であるか [e] であるかに関して、この項目の場合に問題になるのは主母音が [ɔ] であるか [e] であるかということになる。この点で地図を見ると、[ɔ] となるのは黄海道、京畿道周辺、忠清南道から全羅道の西側に帯状に分布し、それらを取り囲むようにして北側および東側には [e] の地域が広く分布していることが分かる。

(6) kjeur: kjezirh (LH) 「冬」：地図 6 参照。この項目はまた上のいずれとも異なる独自の特徴を持っている。小倉進平のデータでは、主母音は [ɔ] となる地域が多く、逆に [e] となる地点は見られない。しかし、ここで空白となっている平安北道については『平北方言辞典』(p. 33)によると全域で 겨울 [keul] となるという記録が見られる。

계울 (名) [全域] 겨울. 冬節.

² ただし、小倉進平のデータでは、[pjo:l] にあたると思われる部分が、なぜか [pio:l] と書かれている。ここでは、[pjo:l] と同じものとして扱う。

また、また、平安道と同じく空白となっている咸鏡北道については、『咸北方言辞典』(pp. 56-57)によると、kjeur(겨울)について次のような変種が記録されている。

게울, 겨슬, 겨울, 겨을, 곁, 동삼, 저울, 저을

このうち、平安北道と同じく게울 [keul]と発音される地点は鶴城、鏡城、穩城の三地点である。

なお、こうした点に注意すると、これ以外の方言についても[e]が現れないのは小倉進平の調査漏れだった可能性もある。

また、もう1つこの項目が他の項目と異なる要因として、中世語の語形に含まれるzの消失後は、2音節が母音連続になるという点をあげることができるかもしれない。

(7) kjejcip: kjecip (R-)「女」：地図7参照。これもまた、これまでのすべての項目とは異なる独自の特徴を持っている。それは中世語では [kjə-] だったものが、現代語におけるその反映と考えられる [kjo-] で現れるものが全く見られず、第一音節の母音はすべて [e], [ɛ], [i] になっているという点である。また、現代のソウル方言では見られない [kje] という音節が平安道、京城、咸鏡北道に見られる点も注目される。これに関しても中世語で第一音節に上声(R)を持っていることとかかわりがあるのかもしれない。

6. 考察

ここでは第5節で見た地図上での分布と、第4節で見た歴史的な事柄を総合的に考察する。まず、地図に関しては、問題の母音が [jo] で現れるか [e] で現れるかに関して顕著な地域差が見られることが大きな特徴である。ただし、実際には語毎に微妙な違いがあり、まさに“chaque mot a son histoire”という状態を呈している。しかしながら、あえて地域的な特徴をまとめると次のようになる。

[jo]が優勢：黄海道，京畿道，(項目によっては全羅道西部，咸鏡道六鎮方言)
[e]が優勢：平安道，咸鏡道，江原道，慶尚道，全羅道，濟州島

ここで、注目すべきは子音の口蓋音化の傾向との関連である。通常、平安道方言は口蓋音化が最も起こりにくい方言であるのに対して、咸鏡道(の大部分)、江原道、慶尚道、全羅道、濟州島は口蓋音化が起こりやすい地域である。つま

り、子音の保守性に関しては正反対の地域が、この母音の現れに関しては共通の性質を持っていると言える点には着目しておきたい。

さて、ここで第4節で見た歴史的な資料、およびそれを受けた志部昭平の考察（第1節）を合わせて考えてみよう。

まず、[jə]で現れるか[e]に関して、「通説」では、次のような変化が想定される。

[jə] > [jɔ] ソウルなど
[jə] > [e] 慶尚道, 平安道など

しかし、これでは、多くの相互に地理的に離れた地点で [e] が現れることが説明しにくい。また、かつては je (ㅈ)が前舌母音であった可能性を考慮に入れると、次のような仮説も考えられる。

[je] > [jə] > [jɔ] ソウルなど
[je] > [e] 慶尚道, 平安道など

その際、中世語で二重母音 [əj] だったものが現代語では前舌母音[e]となる変化の時期との関りも考慮に入れる必要が出てくる。さらに、上で見たように、項目ごとに [ɔ] が出やすいか [e] が出やすいかが異なる点も問題点として残される。しかし、本稿ではひとまず、現代語で [e] で現れる地域の少なくとも一部は、より古い時代の [je] から来ているという可能性を提示してみようと思う。

なお、仮にそうだとすると、もう1つ別の問題点が生じる。母音ㅈとㅉがともに前舌母音であったならば、その2つの区別はどうなっていたかという問題である。上で見た河野六郎説では、古代語でㅈを [ä] としているわけであるが、それならば、ㅉは [je] としても、あるいは伊藤智ゆき(2019)のように [e] としても、区別が保たれる点では問題ない。

地図 1

地図 2

地図 3

地図 4

地図5

地図6

地図 7

参考文献/References

- 梅田博之 (1971) 『現代朝鮮語基礎語彙集』 東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所.
- 梅田博之 (1994) 韓国語の母音. 『言語研究』 106: 1-21.
https://doi.org/10.11435/gengo1939.1994.106_1
- 小倉進平 (1944) 『朝鮮語方言の研究』 東京：岩波書店.
- 河野六郎 (1964-67, 68/1979) 朝鮮漢字音の研究. 『朝鮮学報』 31-33, 35, 41-44. 朝鮮学会. (のちに『朝鮮漢字音の研究』(1968)として天理時報社より刊行, 河野六郎(1979)所収)
- 河野六郎 (1979) 『河野六郎著作集 第2巻 中国音韻学論文集』 東京：平凡社.
- 志部昭平 (1988) 陰徳記 高麗詞之事について：文祿慶長の役における仮名書き朝鮮語資料. 『朝鮮学報』 128: 1-102.
- 辻星児 (2000) 「二中歴」「世俗字類抄」所引の朝鮮語数詞について. 『岡山大学言語学論叢』 8: 1-18.
- 福井玲 (2013) 『韓国語音韻史の探求』 東京：三省堂.
- 福井玲編 (2017) 『小倉進平『朝鮮語方言の研究』所載資料による言語地図とその解釈 第1集』 (PDF版). 東京大学大学院人文社会系研究科 韓国朝鮮文化研究室.
- 福井玲編 (2018) 『小倉進平『朝鮮語方言の研究』所載資料による言語地図とその解釈 第2集』 (PDF版, 冊子版). 東京大学大学院人文社会系研究科 韓国朝鮮文化研究室.
- 福井玲編 (2022) 『小倉進平『朝鮮語方言の研究』所載資料による言語地図とその解釈 第3集』 (PDF版, 冊子版). 東京大学大学院人文社会系研究科 韓国朝鮮文化研究室.
- 金履浹編著 (1981) 『平北方言辞典』 城南：韓国精神文化研究院.
- 金泰均編著 (1986) 『咸北方言辞典』 ソウル：京畿大学校出版局.
- 李基文 (1972) 『国語音韻史研究』 ソウル：塔出版社.
- Ito, Chiyuki [伊藤智ゆき] (2013) Korean accent: Internal reconstruction and historical development. *Korean Linguistics* 15(2):129-198.
- Ito, Chiyuki [伊藤智ゆき] (2019) The accent and phonotactics of Middle Korean verbal stems. 『朝鮮学報』 253: 115-169.

出版情報

投稿受理日：2024年9月3日
採用決定日：2024年9月13日